

Т. Ф. Бочарникова

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Акцентовано увагу на необхідності вивчення сучасних інструментів, що оптимізують процес професійної підготовки майбутніх перекладачів, зокрема мультимедійних засобів, а також їх основних функцій.

Мультимедійні засоби на сучасному рівні розвитку освітнього процесу дозволяють впроваджувати такі підходи до формування майбутнього фахівця з перекладознавства, які можуть повністю задовольнити попит роботодавців на компетентних спеціалістів, що у своїй професійній сфері володіють знаннями, уміннями, навичками та компетенціями, які підвищують їх адаптивність та конкурентоспроможність в умовах постійних змін, тобто професійно мобільних фахівців.

Встановлено, що традиційна базова освіта не дає змоги випускникам повністю реалізувати себе у професійній сфері, тому виникає необхідність реструктуризації її системи, щоб сфокусуватися на нових потребах ринку праці, а також обґрунтувати нові педагогічні технології формування професійної мобільності перекладачів засобами мультимедіа, виходячи з реального розвитку сучасного інформаційно-комунікаційного простору.

Виділено ряд переваг застосування засобів мультимедіа у сучасних умовах: навчальний процес може відбуватися у будь-якому куточку світу; сучасні мультимедійні засоби дозволяють урізноманітнити навчальний матеріал та зробити його більш доступним і наглядним; можливості постійного доступу до навчальних матеріалів розвивають дисциплінованість студентів (за умови чітких термінів їх виконання). Встановлено основні функції мультимедійних засобів, що впливають на формування професійної мобільності майбутніх перекладачів: педагогічна; компенсаторна; освітня; розвивальна; адаптивна.

Ефективність використання мультимедійних засобів у процесі професійної підготовки перекладачів у закладах вищої освіти виражається у зростанні показників компонентів у структурі професійної мобільності. Це можливо, якщо система професійної мобільності розроблена на правильному методологічному підґрунті, що включає сучасні підходи та принципи, з урахуванням внутрішніх (специфіка діяльності, освітні можливості мультимедійних засобів) і зовнішніх детермінант (вимоги стейкхолдерів, стандарти якості перекладацьких послуг, рівень освіти).

Ключові слова: мультимедійні засоби, професійна мобільність, інформаційні технології, підготовки майбутнього перекладача, функції мультимедійних засобів.

Bocharynkova Tetiana. The impact of using multimedia tools on the formation of the professional mobility of future translators.

The paper focuses on the problem of examination of modern tools, particularly multimedia tools, and their main functions, for optimization of the process of professional training of future translators.

The use of multimedia tools in the educational process makes it possible to implement such approaches to the formation of a future specialist in translation studies, which can fully satisfy the employers' demand for competent specialists possessing professional knowledge, skills, and competencies that increase their adaptability and competitiveness in conditions of constant change, i.e. in professionally mobile specialists.

It has been found that traditional basic higher education does not allow graduates to fulfill their professional ambitions, therefore there is a need for its restructuring in order to focus on new labor market needs and establishment of new pedagogical approaches for the formation of translators' professional mobility by means of multimedia, based on the actual development of modern information and communications technologies.

Among the highlighted advantages of using multimedia tools are that the educational process can take place in any corner of the world; modern multimedia tools make it possible to diversify the teaching aids and make them more accessible and visual for students; free and easy access to educational materials encourages students' discipline (provided that there are clear deadlines for assignments). The main established functions of multimedia tools that influence the formation of professional mobility of future translators are such as pedagogical, compensatory, educational, developing, and adaptive.

The growth of the components in the professional mobility structure is seen as an indicator of the effective use of multimedia tools in the process of professional training of translators in institutions of higher education. It can be possible with the development of the system of professional mobility on the correct methodological basis that includes modern approaches and principles, taking into account internal (kind of activity, multimedia educational opportunities) and external determinants (stakeholders' requirements, quality standards of translation services, level of education).

Key words: multimedia tools, professional mobility, information technologies, training of future translators, functions of multimedia tools.

Постановка проблеми. Питання професійної мобільності майбутніх перекладачів потребує подальшого вивчення, незважаючи на те, що ця професія є однією з найбільш затребуваних на сьогоднішній день через збільшення кількості міжнародних контактів практично в усіх сферах людської діяльності та потребу в посередниках, які можуть здійснювати конструктивне спілкування між залученими сторонами для більшої ефективності його забезпечення. Виявлення сутності формування професійної мобільності вимагає з'ясування природи, змісту та структури цього явища, а також визначення найефективніших засобів досягнення поставлених цілей. Тому виникає необхідність звернутися до сучасних інструментів, що оптимізують процес професійної підготовки майбутніх перекладачів. Виходячи з досвіду професійної підготовки майбутніх спеціалістів у сфері перекладознавства та аналізу спектра мультимедійних засобів, а також їх основних функцій, можна зробити висновок, що засоби формування професійної мобільності майбутніх перекладачів є перспективними для подальшого дослідження.

Відтак, *актуальність* теми статті зумовлено затребуваністю спеціалістів, що у своїй професійній сфері володіють знаннями, уміннями, навичками та компетенціями, які підвищують їх адаптивність та конкурентоспроможність в умовах постійних змін, тобто професійно мобільних фахівців.

Аналіз досліджень. Існує широкий спектр аспектів підготовки майбутніх перекладачів, які потребують більш детального дослідження. Мультимедійні засоби на сучасному рівні розвитку освітнього процесу дозволяють впроваджувати такі підходи до формування майбутнього фахівця з перекладознавства, які можуть повністю задовольнити попит роботодавців на компетентних спеціалістів цієї сфери.

У роботах Н. Басової, М. Кларіна, І. Підласого, В. Гинного та ін. було виявлено універсальні закономірності впливу інформаційних технологій на освітній процес, які важливі для всіх сфер діяльності. Підходи та принципи продуктивного використання інформаційних інструментів для досягнення освітніх цілей у процесі фахової підготовки майбутніх перекладачів є предметом дослідження Є. Долинського, О. Мацюк, М. Прадівлянного, О. Сергєєвої та ін.

Наукові дослідження [2; 3; 4; 5] виявили загальні характеристики професійної мобільності, особливості фахової підготовки перекладачів та використання мультимедіа в навчальному процесі, які можуть слугувати основою для побудови системи формування професійної мобільності майбутніх спеціалістів у сфері перекладознавства.

Метою статті є вивчення впливу засобів мультимедіа на формування професійної мобільності студентів – майбутніх перекладачів.

Виклад основного матеріалу. Сучасна соціальна парадигма характеризується активною просторовою та інформаційною динамікою, що супроводжується необхідністю постійної модифікації особистості та адаптації до ринку праці. В. Кірвас [1, с. 232] у своєму дослідженні питань інформаційних технологій вказує на те, що цифрові технології та засоби мультимедіа проникають в усі сфери життя суспільства, що веде, у свою чергу, до необхідності підвищення рівня комп'ютерної грамотності як викладачів, так і студентів. Саме формування цифрової компетентності і вміння працювати з мультимедійними засобами забезпечує рівноправну участь спеціаліста у глобальному інформаційному суспільстві та сприяє розширенню можливостей працевлаштування майбутніх фахівців. Традиційна базова освіта не дає змоги випускникам повністю реалізувати себе у професійній сфері, тому виникає необхідність реструктуризації системи освіти, щоб сфокусуватися на нових потребах ринку праці, а також обґрунтувати нові педагогічні технології формування професійної мобільності перекладачів засобами мультимедіа, виходячи з реального розвитку сучасного інформаційно-комунікаційного простору.

Формування професійної мобільності стає частиною освітньої політики та перебуває під впливом сучасних тенденцій розвитку, що визначають попит роботодавців на фахівців, які володіють якостями для ефективної роботи з професійними знаннями, навичками та компетенціями і вписуються в динамічну структуру професійних відносин. Однак існує суперечність між усвідомленням необхідності якісного виконання професійних завдань та реальними особистісними характеристиками людини. Одним зі шляхів розв'язання цієї суперечності є формування професійної мобільності студентів з урахуванням специфіки змісту їхньої професійної діяльності. Саме тому, на нашу

думку, змін повинна зазнати й роль викладача, його фахові характеристики, здатність забезпечити студентів ефективними інформаційними ресурсами. Нові комп'ютерні програми та інтернет-ресурси, за умови коректного використання у процесі фахової підготовки майбутніх перекладачів, можуть стати одним з дієвих засобів формування їх професійної мобільності.

Інформаційні технології стають невід'ємною частиною у викладанні іноземних мов, оскільки викладачі активно використовують різні програми, застосунки, інтернет-ресурси під час вивчення теоретичних і практичних дисциплін. У процесі підготовки майбутніх перекладачів можуть використовуватися такі засоби мультимедіа: мультимедіа-презентація; слайд-шоу; електронний звіт; мультимедіа доповідь; електронний журнал; віртуальний тур; flash-, shockwave-ігри (навчальні ігри, розміщені як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line); навчальні мультимедіа системи; лінгвістичні мультимедіа системи; мультимедійні Internet-ресурси О. Сергєєва [2, с. 80]. Власний досвід роботи у сучасних умовах дозволяє виділити ряд переваг їх застосування: навчальний процес може відбуватися у будь-якому куточку світу; сучасні мультимедійні засоби дозволяють урізноманітнити навчальний матеріал та зробити його більш доступним і наглядним; можливості постійного доступу до навчальних матеріалів розвивають дисциплінованість студентів (за умови чітких термінів їх виконання). На нашу думку, вказані фактори суттєво впливають і на формування професійної мобільності майбутніх перекладачів, оскільки найбільш комплексно вона формується саме у закладах вищої освіти.

Специфіка діяльності перекладача визначається переважанням комунікативної та посередницької функції, оскільки переклад, як його предмет, є різновидом саме мовного посередництва. Професійні перекладачі – це комунікативні посередники, які передають вихідну інформацію шляхом створення еквівалентних комунікативних текстів іншими мовами. Ми погоджуємося з думкою О. Сергєєвої [2, с. 79], що «специфіка мультимедійних засобів полягає в тому, що вони об'єднують кілька типів даних (текст, звук, графіку, відео) в одному цифровому поданні з можливістю інтерактивної взаємодії з ними».

З-поміж функцій мультимедійних засобів, що впливають на

формування професійної мобільності майбутніх перекладачів, виділимо такі: *педагогічна функція* мультимедійних засобів сприяє розвитку характеристик, що вкладаються в реалізацію інформаційно-аналітичних функцій у діяльності перекладача; *педагогічна та компенсаторна функції* забезпечують формування параметрів, що впливають на виконання міжособистісних і комунікативних функцій; *освітня функція* мультимедіа створює перспективи для успішного комунікативного посередництва, *розвивальна функція* – для професійного та особистісного саморозвитку, а *адаптивна функція* – для правильної діагностики.

Ефективність використання мультимедійних засобів у процесі професійної підготовки перекладачів у закладах вищої освіти виражається у зростанні показників компонентів у структурі професійної мобільності. Це можливо, якщо система професійної мобільності розроблена на правильному методологічному підґрунті, що включає сучасні підходи та принципи, з урахуванням внутрішніх (специфіка діяльності, освітні можливості мультимедійних засобів) і зовнішніх детермінант (вимоги стейкхолдерів, стандарти якості перекладацьких послуг, рівень освіти). Формування професійної мобільності перекладачів досягається шляхом включення мультимедійних засобів у загальний процес їх професійної підготовки, функції яких (освіта, навчання, компенсація, розвиток, викладання, адаптація) відповідають функціям їхньої діяльності. Результатом використання мультимедійних інструментів є правильне розшифрування та перекодування повідомлень з орієнтацією на споживача інформації, якісний аналіз інформації та необхідні характеристики для встановлення гармонійних професійних стосунків із клієнтами, колективами та керівництвом.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Мультимедійні засоби як фактор впливу на систему формування професійної мобільності майбутніх перекладачів є досить ефективними, проте потребує більш детального вивчення специфіка їх інтерактивної взаємодії (звук, текст, відео тощо).

Список бібліографічних посилань

1. Кирвас, В. А. (2019). Формирование цифровой компетентности современных студентов гуманитарного университета. *Вчені записки*

Харківського гуманітарного університету «Народнаукраїнська академія», додаток до 25 т., с. 229–241.

2. Сергєєва, О. В. (2017). Функції мультимедійних засобів у професійній підготовці перекладачів. *Актуальні проблеми філології та перекладознавства*, вип. 13, с. 78–83.

3. Diéguez, M. I., Lazo, R. M. (2004). Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al servicio del traductor profesional. *Onomázein*, 9, pp. 51–74.

4. Moreno, R. P. (2017). *Elaboración de unidades didácticas específicas para la formación de interpretes de conferencias mediante la integración de material multimedia procedente de la realidad profesional*. Doctoral. Granada

5. Perfomanse. *Movilidad profesional y empleabilidad para una gestión eficaz de la carrera* [online]. Available at: <https://performanse.com/es/movilidad-profesional-y-empleabilidad> [Accessed 05. Nov. 2022].

References

1. Kyrvas, V. A. (2019). Formyrovanye tsyfrovoy kompetentnosty sovremennykh studentov humanyarnoho unyversyteta [Formation of digital competence of modern students of the humanities university]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanyarnoho unyversytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»* [Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»], supplement to vol. XXV, pp. 229–241.

2. Syerhyeyeva, O. V. (2017). Funktsiyi mul'tymediynykh zasobiv u profesyinyi pidhotovtsi perekladachiv [Functions of multimedia tools in the professional training of translators]. *Aktual'ni problemy filolohiyi ta perekladoznavstva* [Actual problems of philology and translation studies], iss. 13, pp. 78–83.

3. Diéguez, M. I., Lazo, R. M. (2004). Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al servicio del traductor profesional. *Onomázein*, 9, pp. 51–74.

4. Moreno, R. P. (2017). *Elaboración de unidades didácticas específicas para la formación de interpretes de conferencias mediante la integración de material multimedia procedente de la realidad profesional*. Doctoral. Granada

5. Perfomanse. *Movilidad profesional y empleabilidad para una gestión eficaz de la carrera* [online]. Available at: <https://performanse.com/es/movilidad-profesional-y-empleabilidad> [Accessed 05. Nov. 2022].